

Conexão Bahia: reflexões em torno do Plano Rodoviário estadual e da remodelação da cidade de Salvador através da revista Técnica (1940-1950)

José Carlos Huapaya Espinoza, Mirén Arantza Soares Campos e Hiba Ahmad

[\(Artigo completo\)](#)

RESUMO. O presente artigo centra-se no estudo da revista Técnica (1940-1959), principal veículo especializado na Bahia à época, vinculado ao Sindicato de Engenheiros da Bahia e à Escola Politécnica da então Universidade da Bahia. Interessa-nos analisar o conteúdo da revista identificando temas voltados para urbanismo e, dessa forma, entender quais eram as problemáticas enfrentadas e as inquietações diante do crescimento e expansão da capital baiana. Apesar de que a revista tem, como o próprio nome indica, uma ênfase maior em temas voltados para as diversas engenharias (em especial, civil e mecânica), nota-se que, aos poucos, vão surgir artigos que mostram, por um lado, um interesse por visibilizar a atuação desses profissionais no campo do urbanismo e, pelo outro, a pouca atuação de arquitetos nesse tipo de questões. O que se percebe é que o conteúdo voltado para a temática urbana pode ser organizado em dois grupos bem definidos; o primeiro esteve voltado para os desafios por conectar o próprio Estado baiano, entendido como política governamental; já o segundo grupo de artigos centrou-se nos desafios por modernizar a cidade de Salvador diante dos processos de expansão urbana intensificada nessas décadas. Esse cenário evidencia não só as diversas problemáticas enfrentadas por esses profissionais, mas, também, o desejo por enfrentá-las a partir de um viés técnico e racional, levando em consideração as eventuais limitações, aspectos históricos e estéticos.

Apresentação

A revista Técnica, criada em 1940 pelo Sindicato de Engenheiros Bahia na cidade de Salvador, constitui-se no principal e único periódico especializado da época no estado (HUAPAYA; CAMPOS, 2024). Apesar de ter circulado até 1959, com uma interrupção entre os anos 1951 a 1954, sua primeira fase (1940-1950) é a mais diversificada, sendo publicados artigos sobre arquitetura, urbanismo e engenharia; já na segunda fase (1955-1959) observa-se que os temas vão girar em torno de questões voltadas para o desenvolvimento da ciência. O conteúdo da revista mostra-nos, de um lado, uma cidade em rápida transformação; nesse panorama a arquitetura e urbanismo modernos ganharam cada vez mais destaque. Do outro lado, é possível perceber o interesse dos editores por trazer à tona discussões voltadas para a integração do estado, e deste com o Brasil; nesse contexto, temas sobre a malha rodoviária tornaram-se centrais. Esta comunicação propõe refletir sobre estes dois aspectos.

Para isso foi realizado um levantamento, seleção e análise de todos os artigos que se relacionam com a temática aqui proposta e que foram publicados, especificamente, na primeira fase da revista¹. Uma aproximação ao conjunto desses trabalhos mostra-nos que houve dois tipos de divulgação de textos voltados para o rodoviarismo: um na seção “Secretaria de Viação e Obras Públicas” e o outro em artigos específicos. Isso nos permitiu perceber que esse debate, em nível estadual, também se deu em escala local, por meio de artigos que abordam as transformações da capital baiana, igualmente sob a perspectiva viária e de circulação. Por essa razão, consideramos pertinente incluir também essa discussão, como será exposto a seguir.

1. Apesar de todos os esforços, não foi possível ter acesso aos números 28, 29, 30 e 33.

O PLANO RODOVIÁRIO ESTADUAL DA BAHIA

A revista Técnica foi criada como veículo especializado com o qual pretendia-se visibilizar a “experiência baiana, tratando preferencialmente de assuntos que afeta[va]m diretamente o nosso Estado, sobre o qual pesa uma grave responsabilidade técnica” (UM ANO, 1940). Ao longo de seus 40 números e 38 exemplares² publicados entre 1940 e 1959, as edições abordaram uma ampla variedade de temas no campo da arquitetura e engenharia sob uma perspectiva técnica, abrangendo, inclusive, artigos direcionados aos alunos da Escola Politécnica (reprodução de conferências e/ou aulas específicas) e divulgação dos escritórios que vinham atuando nessas áreas. Dessa forma, a presença de seções específicas foi essencial para poder organizar a diversidade de informações na revista.

Assim, dentre as temáticas discutidas na Bahia chamam a atenção os artigos relacionados com o rodoviarismo. Essa questão apareceu de duas formas: na seção “Secretaria de Viação e Obras Públicas”, como mencionado anteriormente, ou em artigos específicos que a abordaram, por exemplo, a análise e uso de novos materiais e sistemas construtivos.

Na seção “Secretaria de Viação e Obras Públicas”, os artigos publicados adotaram um viés predominantemente descritivo e técnico, e foram voltados para a divulgação de informações detalhadas sobre edificações que vinham sendo projetadas e construídas pelo governo do estado. Ainda, nessa seção, percebe-se a presença de artigos que se relacionam a uma escala estadual, especificamente, nos referimos àqueles voltados para discutir a necessidade de implantação de uma malha viária que permitisse dinamizar a economia do estado, além de sua conexão física; ao respeito disto, é possível perceber um discurso claro sobre como a falta de estradas e rodovias converteram-se em empecilhos para o desenvolvimento da Bahia. Por outro lado, podemos entender que esses artigos tinham, de um lado, um viés propagandístico e, do outro, refletiam uma tentativa por aproximar as ações do governo estadual

2. Em ordem de publicação: n. 1 (ago./set. 1940), n. 2 (out./nov. 1940), n.3 (jan./fev. 1941), n. 4 (maio/jun. 1941), n.5 (jul./ago. 1941), n.6 (set./out. 1941), n.7 (jan./fev. 1942), n. 8 (mar./abr. 1942), n. 9 (maio/jun. 1942), n. 10 (out./nov. 1942), n. 11/12 (jan./abr. 1943), n. 13/14 (jan./fev. 1944), n. 15 (mar./abr./maio 1944), n. 16 (dez. 1944), n. 17 (abr. 1945), n. 18 (ago. 1946), n. 19 (out. 1946), n. 20 (mar. 1947), n. 21 (abr./maio 1947), n. 22 (set. 1947), n. 23 (out. 1947), n. 24 (jan. 1948), n. 25 (jun. 1948), n. 26 (set./out. 1948), n. 27 (nov./dez. 1948), n. 28 (não foi possível acesso), n. 29 (não foi possível acesso), n. 30 (não foi possível acesso), n. 31 (nov./dez. 1949), n. 32 (não foi possível acesso), N. 33 (não foi possível acesso), n. 34 (jul. 1955), n. 35 (dez. 1955), n. 36 (jun. 1956), n. 37 (dez. 1956), n. 38 (dez. 1957), n. 39 (dez. 1958) e, n. 40 (dez. 1959).

aos leitores da revista, informando aspectos como custos envolvidos, prazos de execução e detalhamento das obras. Este último, por exemplo, pode ser observado na seção “Diretoria de Estradas de Rodagem”.

Um caso particular foi o da edição 11-12 de 1943, na qual foi apresentado o cálculo estrutural realizado para a reconstrução da ponte sobre o rio Gavião (Anagé, Bahia) (Figura 1), originalmente construída em 1941, porém danificada por uma enchente causada por chuvas intensas em janeiro de 1943. O artigo segue a estrutura padrão da seção ao enaltecer os feitos da “Secretaria de Viação e Obras Públicas”, além de apontar para a importância da atuação dos engenheiros. Essa valorização da figura do engenheiro e seu envolvimento em questões urbanas foi evidente na Semana de Urbanismo, realizada em Salvador. Sobre isto, a:

Semana do Urbanismo realizada em 1935 tem, entre os 10 membros de sua comissão organizadora, a presença de nove engenheiros, muitos dos quais já formados pela própria Politécnica da Bahia. No mesmo sentido, os principais formuladores baianos de planos para cidades da Bahia até os anos 50 assim como aqueles baianos que participam de congressos nacionais ou internacionais de urbanismo são também professores ou egressos desta mesma Escola (FERNANDES; SAMPAIO; GOMES, 1997, p. 205).

A relevância desse profissional foi refletida ao longo dos artigos (e no período de análise da revista), uma vez que se acreditava na ciência e na tecnologia como formas de superar o atraso, possibilitando a transformação e modernização das cidades. Isto, de certa forma, explica o porquê da presença de artigos escritos por diversos engenheiros (civis, estruturais, elétricos, calculistas, etc.).

Já com relação aos artigos específicos, observa-se que estes se diferenciam da seção anterior, pois possuem um enfoque mais informativo. Contudo, apresentam maior preocupação em traçar uma linha cronológica da discussão de temas específicos. Essa característica pode ser percebida nos artigos “Realizações Rodoviárias do Instituto de Cacau da Bahia” (n. 6, 1941) e “Ponte Getúlio Vargas” (n. 8, 1942). O primeiro descreve o plano rodoviário elaborado pelo Instituto, apresentando estimativas de serviços como ônibus, tráfego fluvial e quilometragem, enquanto o segundo enfatiza a importância desse tipo de infraestrutura na busca por conectar as diversas regiões do estado.

Outro artigo a ser mencionado é o da “Ponte provisória sobre o Rio Gongogí na rodovia tronco Ba. 2 – Bahia – Espírito Santo” (n. 13-14,

Figura 1 – Ponte rio Gavião. Fonte: Revista Técnica (N. 11-12, jan./abr. 1943).

Figura 2 – Detalhamento apoios Ponte provisória sobre o Rio Gongogí. Fonte: Revista Técnica (N. 13-14, jan./fev. 1944).

Figura 3 – Planta de Reconhecimento da Estrada Lençóis-Palmeiras. Fonte: Revista Técnica (N. 5, jul./ago. 1941).

1944), no qual o conteúdo foi organizado em tópicos que mostram todo o processo de elaboração do projeto da ponte. Além disso, foram analisados aspectos como: justificativas projetuais e responsável técnico, custos, materiais utilizados, além de detalhamentos das peças que compõem a estrutura (Figura 2).

De forma geral, a temática do rodoviário foi abordada não apenas na construção de pontes, mas também por meio de estudos físico-químicos dos materiais utilizados nessas estruturas. Um exemplo disso é o artigo “O Concreto das Pontes da Rodovia Transnordestina” (n. 18, 1946), que destacou a importância da concretização da ponte para a conexão rodoviária entre Salvador e Fortaleza, por meio das chamadas “Pontes Especiais”, que seriam:

[...] projetadas especialmente, fugindo-se ao emprego, simples ou repetido, dos tipos padronizados para vãos até 20 metros. As pontes especiais exigem dos nossos engenheiros, como é natural, maior carinho na construção, desde o escoramento até a dosagem do concreto, as fôrmas, o adensamento, a cura e finalmente o acabamento (LIMA, 1946).

Paralelamente, os artigos relacionados às rodovias tiveram um caráter essencialmente informativo. Conforme discutido anteriormente, esses textos buscaram divulgar os estudos elaborados pelos redatores da Secretaria de Viação e Obras Públicas, destacando a importância das conexões viárias. Um exemplo é o artigo “Estudos da Rodovia Lençóis-Palmeiras” (n. 5, 1941) (Figura 3), que aborda a relevância dessas ligações para o desenvolvimento regional.

Por outro lado, o artigo “Comentário e anotações em torno do Plano Rodoviário” (n. 5, 1941) tem como objetivo exaltar a atuação do Estado, evidenciada na seguinte passagem: “O Plano Rodoviário baiano [...], cuja pertinaz e metódica realização constitui [...] já excelente vitória da atual administração estadual, marca, sem favor, uma etapa 100% vantajada no sistema de transportes de nossa terra.” (FILHO, 1941).

Remodações na área central da cidade de Salvador

Desde a década de 1940 se reconhece, com mais ênfase, a necessidade urgente de um Plano Diretor para Salvador com maior foco na expansão urbana e enfatizando-se a relevância da colaboração entre a iniciativa privada e o poder público para o embelezamento e funcionalidade da cidade.

No entanto, muitos desafios foram colocados para a urbanização de uma cidade com topografia irregular e limitações financeiras.

A articulação entre interesses privados e ações públicas foi ressaltada como essencial para melhorias na infraestrutura, em especial, para a construção de novas vias e requalificação de espaços públicos. Nesse sentido, a elaboração do Plano Diretor serviria como instrumento essencial para orientar os processos de remodelação e ampliação da capital baiana.

Em 1942 surgiram as primeiras propostas de intervenção pontuais como o alargamento das avenidas Carlos Gomes e Botelho Benjamin, que buscavam melhorar o trânsito e facilitar a conexão entre a cidade alta e a cidade baixa. O projeto da Avenida Carlos Gomes, foi elaborado de acordo com o “plano de melhoria da Cidade” (ANDRADE, 1942), e representava uma solução imediata para os problemas enfrentados pelos moradores devido ao congestionamento do tráfego da avenida Sete de Setembro, principal via de ligação da área central com os bairros do Campo Grande, Graça e Barra. A proposta vinha acompanhada, também, de questões como: justificativa baseada na problemática do tráfego, aspectos topográficos, inclinação do terreno, raios de curvatura, etc. Vale ressaltar que a Avenida Carlos Gomes iria abrigar uma diversidade de novas edificações, como, por exemplo, o prédio destinado ao Arquivo Público do Estado, em terreno cedido pela Prefeitura Municipal (SECRETARIA, 1942).

Já o projeto para a Rua Botelho Benjamin (Água Brusca) era defendido, pois seria uma via alternativa de ligação entre a cidade baixa e a área central. Como se pode observar, esse projeto visava facilitar a fluidez do tráfego.

Apesar disso, a complexidade dessas intervenções urbanas demandavam não só tempo e recursos econômicos, mas a desapropriação de grandes áreas. Por outro lado, acreditava-se que a desapropriação de terrenos, possibilitaria a valorização dos imóveis e, conseqüentemente, o aumento da receita municipal. Este tipo de intervenção urbana trazia como consequência a necessidade de nova legislação e normas de construção específicas; por exemplo, aos proprietários seriam impostos novos alinhamentos, gabaritos, percentual entre áreas construída/livre, etc.

Vale ressaltar que o trabalho progressivo da Prefeitura teve um duplo objetivo: organizar a propriedade pública e a privada, para que os problemas apresentados pela cidade, naquele momento, pudessem ser resolvidos de forma adequada. Nesse sentido, pelo menos no discurso, pretendia-se dar mais destaque às obras públicas como a construção de novas vias e espaços públicos, os quais beneficiariam a toda a população. Esta posição contribuiu e favoreceu interesses coletivos frente aos individuais ou

Figura 4 – Projeto para remodelação da Praça Dr. Adriano Gordilho. Fonte: ANDRADE (1942).

particulares. Um exemplo disso foi o projeto de remodelação da Praça Dr. Adriano Gordilho (Figura 4), cuja inauguração aconteceu em novembro de 1941 (ANDRADE, 1942).

Os artigos publicados na revista *Técnica*, à época, mostram a falta de um planejamento para a cidade de Salvador. Assim, os projetos desenvolvidos pela Prefeitura desconsideravam sua própria forma e características; esta situação responde, principalmente, à falta de informações, dados e planos cadastrais detalhados.

Como já foi mencionado, o congestionamento do trânsito foi um impasse a ser enfrentado; a escassez de áreas para estacionamentos foi um aspecto bastante discutido. Evidentemente, esta questão não era exclusiva de Salvador, porém, diante dessa problemática e das dificuldades de intervenção em uma cidade com fortes características coloniais, propunha-se que fossem criados, por exemplo, pátios no interior dos quarteirões. Esta solução pode ser pensada diante da impossibilidade de criar áreas de estacionamentos nas ruas, uma vez que estas possuíam uma largura limitada.

Esse fato evidencia a ênfase dada aos veículos motorizados na cidade em detrimento dos pedestres, sem considerar, por exemplo, as calçadas (HUAPAYA ESPINOZA, PESSOA, CASTRO, 2018). As obras de alargamento realizadas de forma isolada se apresentam como propostas que visavam solucionar problemas momentaneamente, ou seja, eles não refletiam uma visão total da cidade na escala urbana. Ao respeito, pode-se pensar nos resultados negativos da avaliação da Rua Carlos Gomes; após um processo complexo de desapropriação de diversas edificações e terrenos e, mesmo levando em consideração estudos técnicos, apresentou pouco tempo depois um aumento significativo do tráfego.

Outro aspecto interessante, nesse sentido, centra-se na importância do urbanismo para a população. Os textos mostram, em muitos casos,

uma tentativa por sensibilizar os cidadãos sobre como este poderia ajudar a Prefeitura solucionando os problemas da capital, dando, inclusive, ênfase a sua interfase entre técnica e arte. O uso do urbanismo permitiria “curar as cidades”. Ainda, nota-se um esforço por fomentar o sentido de coletividade ao afirmar que “todos deverão ser chamados a colaborar e todos deverão obedecer aos imperativos da coletividade comunal” (DUARTE, 1942). Assegurava-se que era necessário o amor pela cidade, mas o “amor bem intencionado incapaz de uma deslealdade incapaz, por exemplo, de favorecer soluções parciais quando tudo está indicando e pedindo soluções radicais” (DUARTE, 1942). Ao respeito, ainda, afirmava-se que:

É preciso, portanto, incentivar-se no espírito do particular a verdadeira compreensão da necessidade de uma iniciativa privada, que deverá correr parelha com a orientação pública, a fim de que sejam encarados, com mais harmonia, os problemas vitais da nossa urbe, num envolvimento de acordo mútuo entre o particular e o poder público [...] Espera, portanto, a Prefeitura, do descortino idealista dos seus munícipes [sic], o soerguimento mais acentuado dos pontos já beneficiados da Cidade [...] e estão a exigir, agora, dos proprietários respectivos, nesses centros que saibam adotar as medidas condizentes com os interesses da coletividade, de que é o poder público o seu mentor e fiscal (ANDRADE, 1942).

Algumas considerações

A seção “Secretaria de Viação e Obras Públicas”, além dos textos específicos, permitem perceber que a revista Técnica caracterizou-se pela aposta de uma abordagem técnica diversificada e mostra, também, que estava atenta com o que acontecia no Brasil e no estrangeiro, apesar de todas as eventuais limitações. O enfoque voltado para a viação evidencia a preocupação pela conexão das diferentes regiões da Bahia o que revela, por sua vez, a necessidade de elaboração do Plano Rodoviário estadual.

Já na escala local, vemos que os artigos trazem uma importante reflexão sobre o planejamento urbano em Salvador, além dos obstáculos surgidos pelo rápido processo de expansão. Assim, é interessante o posicionamento da revista sobre o esforço conjunto dos setores público e privado e, principalmente, da sociedade. Embora os artigos tenham um viés predominantemente técnico, alguns deles evidenciam a incorporação de aspectos artísticos, mostrando-nos uma sensibilidade pela preservação e história da cidade.

Finalmente, pode ser observado que os discursos, temáticas e preocupações na revista estiveram em sintonia e justificariam a criação, em 1942, Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade de Salvador (EPUCS) para, justamente, elaborar o Plano Diretor para a capital baiana, onde questões como setorização, vias e equipamento urbano foram refletidos (também de forma técnica) na tentativa por modernizar a cidade.

Referências

- ANDRADE, Accioly Vieira. “Considerações em torno do plano de remodelação da Cidade do Salvador e da necessidade da iniciativa particular no problema de embelezamento urbano”. *Técnica*. Salvador, Vol. 43, N. 7, s./p, jan./fev., 1942. Coleção Revista Técnica (1940-1950).
- DUARTE, Helio. “Considerações à margem do alargamento da Rua Carlos Gomes”. *Técnica*. Salvador, Vol. 43, N. 7, s./p, jan./fev., 1942.
- FERNANDES, Ana; SAMPAIO, Heliódório; GOMES, Marco Aurélio A. de Filgueiras. **A Constituição do Urbanismo Moderno na Bahia (1900-1950):** construção institucional, formação profissional e realizações. In: CARDOSO, Luiz Antonio Fernandes; OLIVEIRA, Olívia Fernandes de (Orgs.). (Re)discutindo o modernismo. Universalidade e diversidade do movimento moderno em arquitetura e urbanismo no Brasil. Salvador: Mestrado em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, 1997, pp. 201-213.
- FILHO, Antônio de Almeida. “Comentário e anotações em torno do Plano Rodoviário”. *Técnica*. Salvador, A. II, N. 5, n.p., jul./ago. 1941.
- GOMES, Mario de Sousa. “Estudos da Rodovia Lençóis-Palmeiras”. *Técnica*. Salvador, A. II, N. 5, n. p., jul./ago. 1941.
- GOMES, Mario de Sousa. “Ponte provisória sobre o Rio Gongogí na rodovia tronco Ba. 2 – Bahia – Espírito Santo”. *Técnica*. Salvador, A. IV, N. 13-14, n. p., jan./fev. 1944.
- HUAPAYA ESPINOZA, José Carlos; CAMPOS, Mirén Arantza Soares. Um olhar sobre a Salvador “moderna” através da revista Técnica (1940-1959). In: **Anais do X Do.Co.Mo.Mo**. Norte Nordeste, Campina Grande, 2024.
- HUAPAYA ESPINOZA, José Carlos, PESSOA, Thiscianne Moraes; CASTRO, Lucas Bispo dos Santos. Por uma Salvador moderna: a custo de quem e de que? 1935-1945. In: **Anais do V ENANPARQ**, Salvador, 2018.
- LIMA, Reynaldo Silva. “O Concreto das pontes da rodovia Transnordestina”. *Técnica*. Salvador, A. VI, N. 18, n. p., ago. 1946.

- “PONTE Getúlio Vargas”. **Técnica**. Salvador, A. III, N. 8, s./p , mar./abr., 1942.
- “REALIZAÇÕES Rodoviárias do Instituto de Cacau da Bahia”. **Técnica**. Salvador, A. II, N. 6, s./p , set./out., 1941.
- “SECRETARIA da Viação e Obras Públicas. Arquivo Público do Estado”. **Técnica**. Salvador, A. II, N. 7, s./p , jan./fev., 1942.
- “UM ANO de existência”. **Técnica**. Salvador, A. I, N. 6, n. p., set./out. 1940. Porto